

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 4, October 2025, P. 1-6

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17302278>

Peningkatan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Media *Bottle Flip Challenge* Studi Kasus di Kelas X 3 SMA Plus Ar-Raudhah

Peningkatan Minat Belajar Pendidikan Agama Islam Melalui Media Bottle Flip Challenge Studi Kasus di Kelas X 3 SMA Plus Ar-Raudhah

Sri Indriyani

¹Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI DR. KH. EZ Muttaqien

Jl. Baru, Ciwareng, Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta

Email: sriindryani647@gmail.com

Abstrak

Media pembelajaran merupakan alat penting dalam proses pendidikan yang dapat meningkatkan efektivitas dan interaktivitas pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui penerapan media "Bottle Flip Challenge" di kelas X 3 SMA Plus Ar-Raudhah. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif dan desain siklus, yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Hasil observasi menunjukkan bahwa minat belajar siswa sebelumnya rendah akibat metode pembelajaran yang monoton. Melalui penerapan media "Bottle Flip Challenge," siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Islam tetapi juga keterampilan sosial dan komunikasi. Oleh karena itu, disarankan agar guru terus mengembangkan media pembelajaran yang inovatif untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif.

Kata Kunci : *Minat, Media dan Pembelajaran.*

Abstract

Learning media is an important tool in the educational process that can increase the effectiveness and interactivity of learning at various levels. This study aims to increase students' interest in Islamic Religious Education (PAI) through the implementation of the "Bottle Flip Challenge" media in class X 3 of SMA Plus Ar-Raudhah. The research method used was Classroom Action Research (CAR) with a qualitative approach and a cyclical design, consisting of planning, implementation, observation, and reflection. Observations indicated that students' interest in learning was previously low due to monotonous learning methods. Through the implementation of the "Bottle Flip Challenge" media, students were actively engaged in the learning process, which not only improved their understanding of Islamic values but also their social and communication skills. Therefore, it is recommended that teachers continue to develop innovative learning media to create a more engaging and effective learning environment.

Keywords: *Interest, Media, and Learning.*

Article Info

Received date: 25 September 2025

Revised date: 27 September 2025

Accepted date: 04 October 2025

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Sehingga kemajuan suatu bangsa tidak terlepas dari faktor pendidikan, karena pendidikan mempunyai peranan penting dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan unsur penting dalam pembangunan suatu bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Oleh karena itu, salah satu usaha dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka penyelenggara pendidikan perlu disesuaikan dengan pembangunan dan perubahan masyarakat yang sedang membangun. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal satu-satunya yang diselenggarakan pemerintah memegang peranan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui interaksi dalam

proses pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara sadar, sistematis dan terarah menuju ke arah perubahan tingkah laku peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Perubahan tingkah laku ini peserta didik ini terlihat dari tiga aspek kompetensi yaitu dari segi kognitif (keilmuan), afektif (sikap) dan psikomotor (gerakan visualisasinya).

Pembelajaran (instruction) bermakna sebagai “upaya untuk membelajarkan seseorang atau sekelompok orang melalui berbagai upaya (effort) dan berbagai strategi, metode dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan”. Pembelajaran dapat juga dipandang sebagai kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Dalam Islam, pembelajaran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter terutama akhlak. Allah SWT memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW menuju ke jalan yang benar dengan cara yang baik sesuai dengan tuntutan Islam. Siapa pun yang ingin berilmu, raihlah pendidikan dengan benar, bijak, dan dengan pengajaran yang baik.

Unsur-unsur yang terdapat dalam proses pembelajaran salah satunya adalah seorang guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai seorang guru harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas mengajar dengan baik salah satunya yaitu dengan menggunakan media pembelajaran. Guru harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi agar proses belajar lebih efektif dan menarik, sehingga peserta didik tidak merasa bosan saat belajar mengajar sedang berlangsung. Seharusnya setiap guru memiliki kemampuan untuk menggunakan media pembelajaran dengan baik, tetapi pada kenyataannya tidak semua guru dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik, sehingga proses belajar mengajar masih bersifat konvensional.

Namun, permasalahan yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi di SMA Plus Ar-Raudhah menunjukkan hasil bahwa hasil dan minat belajar peserta didik sangat rendah, karena proses pembelajaran sangat monoton. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, terlihat bahwa dalam proses pembelajaran siswa sering kali keluar permisi, jika guru sudah tampak masuk kelas ada juga sebagian siswa yang belum masuk kelas, selain itu ketika proses pembelajaran siswa sering sekali kelihatan ingin cepat keluar kelas karena keadaan kelas yang cukup membosankan. Hal ini tentunya berdampak pada hasil belajar peserta didik tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari pembelajaran yang monoton ini adalah timbulnya sikap tidak jujur dari peserta didik. Contohnya, ada peserta didik yang mengatakan tidak mengerjakan tugas dikarenakan tidak paham terhadap materi yang disampaikan. Padahal mereka sebenarnya merasa bosan karena guru hanya menggunakan metode ceramah saja ketika menerangkan pelajaran. Atau ada juga peserta didik yang tidak masuk ke dalam kelas dengan alasan sakit, namun setelah ditelusuri lebih dalam lagi ternyata disebabkan bosan di dalam kelas. Setelah ditanyai lebih lanjut, mereka terpaksa berbohong karena mereka merasa tidak menarik di dalam kelas. Mereka merasa jenuh dan bosan guru tidak memiliki kreatifitas atau inovasi dalam mengajarkan materi.

Dari paparan di atas penulis mengajukan salah satu dari sekian media pembelajaran yaitu media “Bottle Flip Challenge” dalam menunjang kreativitas peserta didik. Dari hasil pengamatan, penulis melihat bahwa permainan ini sangat mudah untuk dilakukan hanya berbekal botol bekas. Oleh karena itu, penulis tertarik menjadikan “Bottle Flip Challenge” ini menjadi sebuah media pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. Media “Bottle Flip Challenge” pembelajaran interaktif dan inovatif. Karena mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi serta membantu dalam pengembangan keterampilan motorik halus dan koordinasi tangan-mata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa di SMA Plus Ar-Raudhah melalui penerapan media pembelajaran yang inovatif, yaitu “Bottle Flip Challenge”. PTK dipilih karena fokusnya pada perbaikan praktik pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi dan tindakan. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, diharapkan hasil belajar mereka dapat meningkat dan menjadi lebih menarik. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain siklus. Penelitian dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Setiap siklus akan dievaluasi untuk melihat apakah penerapan media “Bottle Flip Challenge” efektif dalam

meningkatkan minat belajar dan keterlibatan siswa. Data yang dikumpulkan meliputi observasi, wawancara, dan analisis hasil belajar siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Media Pembelajaran

Media secara etimologis berasal dari bahasa latin *medio* atau *medius* yang merupakan bentuk jamak dari kata *medium* yang berarti pengantar, atau perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Melalui media, pesan dapat tersampaikan sehingga akan menjalin komunikasi yang baik, terdapat bermacam-macam jenis media yang dapat digunakan untuk membangun sebuah komunikasi diantaranya media visual, audio, dan audio visual. Media visual merupakan sebuah media yang dapat dilihat wujudnya dan dapat juga dibaca maksud yang dikandungnya, contoh dari media visual ini diantaranya media gambar, foto, alat peraga dan lain sebagainya. Media audio merupakan media yang dapat dipahami isinya melalui indra pendengaran, contoh dari media audio ini diantaranya siaran radio, instrumen music dan lagu yang isinya dapat dipahami melalui indra penglihatan maupun indra pendengaran.

Beberapa contoh dari media audiovisual diantaranya tayangan televisi, video, film dan lain sebagainya. Jadi, media merupakan alat penyampaian pesan dari sumber pesan kepada khalayak dimana pesan tersebut dapat disampaikan melalui media dengan berbagai macam jenisnya baik itu dalam bentuk audio, visual, maupun audiovisual. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Ada beberapa jenis media pengajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran, yaitu :

- 1) Media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar.
- 2) Media tiga dimensi yaitu dalam model seperti model padat, model penampang, model susun, model kerja, diorama dan lain-lain.
- 3) Media proyeksi seperti slide, film, penggunaan OHP dan lain-lain.
- 4) Penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran.

Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, kebutuhan pembelajaran juga akan mengikuti perkembangan zaman yang terjadi. Kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran juga mengalami perubahan, sehingga pembelajaran harus efektif dan juga efisien. Agar tercipta pembelajaran yang baik maka guru menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik dan kebutuhan peserta didik sehingga pembelajaran bisa tersampaikan secara maksimal pada peserta didik. Salah satu usahanya adalah dengan melakukan pengembangan media pembelajaran yang digunakan. Pengembangan adalah usaha meningkatkan sebuah rancangan yang sudah ada ke dalam rancangan guna meningkatkan kualitas dan mutu yang lebih baik. Pengembangan merupakan suatu proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fisik sehingga menciptakan sebuah perubahan yang inovasi sesuai dengan kebutuhan penggunaannya berdasarkan permasalahan yang didapat pada saat pengamatan dilapangan. Dengan kata lain, pengembangan dilakukan sesuai dengan tahap rancangan atau prosedur, hal ini berguna untuk menghasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Dalam dunia pendidikan Sadiman menyatakan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Oemar Hamalik menyatakan bahwa media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interest antara guru dan anak didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran yaitu:

- (1) Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar,
- (2) Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan,
- (3) Seluk-beluk proses belajar,

- (4) Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan,
- (5) Nilai atau manfaat media pembelajaran dalam pendidikan,
- (6) Pemilihan dan penggunaan media pendidikan,
- (7) Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan,
- (8) Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran,
- (9) Usaha inovasi dalam media pendidikan.

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa.

Minat Belajar Siswa Dalam Pembelajaran PAI

Menurut Depdiknas dikutip oleh Andi Achru P. Minat diartikan sebagai “kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan”, sedangkan berminat dapat diartikan mempunyai (menaruh) minat, kecenderungan hati kepada, ingin (akan). Sehubungan dengan kutipan Slameto minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat ini pada dasarnya akan menerima suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu yang ada diluar diri, semakin kuat hubungan tersebut semakin besar pula memiliki minat tersebut. Sehubungan dengan Hilgard dalam Slameto yang dikutip oleh Tohirin menyatakan bahwa minat ialah kecenderungan yang tetap untuk memerhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan termasuk belajar yang diminati siswa, akan diperhatikan terus menerus yang disertai rasa senang.

Menurut istilah sederhana yang telah dikutip oleh Muhibbin Syah minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar akan hal sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa minat adalah dorongan yang muncul dari dalam diri sendiri terhadap suatu kegiatan yang membuat seseorang tersebut merasa lebih tertarik dengan kesadaran diri sendiri tanpa ada yang menyuruh. Minat ini juga mempunyai sifat pribadi atau individual, lebih tepatnya minat tersebut sangat membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu dan setiap orang pasti memiliki minat yang berbeda. Menurut Gagne yang dikutip oleh Djamarah belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Belajar merupakan sebagai perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktek, dan pengalaman. Sependapat dari pernyataan Alisuf Sabri belajar adalah merupakan faktor penentu proses perkembangan manusia memperoleh hasil perkembangan berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, nilai reaksi, keyakinan dan lain lain tingkah laku yang dimiliki manusia adalah diperoleh melalui belajar.

Hanifal Fauzy AH, Zainal Abidin Arief dan Muhyani berpendapat bahwa minat belajar adalah salah satu faktor internal dari aspek psikologis yang sangat berpengaruh dan memegang peranan penting dalam proses kegiatan belajar dan perkembangan belajar siswa serta keberhasilan dalam belajar. Minat belajar yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap cara belajar siswa, misal seorang siswa ingin mendapatkan hasil belajar yang baik maka ia akan belajar dengan sungguh-sungguh dengan cara memusatkan perhatiannya pada pelajaran tersebut. Dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah kecenderungan hati yang melibatkan perasaan senang untuk melakukan kegiatan belajar dengan harapan dapat memberikan kepuasan terhadap sesuatu yang belum dimiliki sebelumnya melalui berbagai macam latihan sehingga hasil akhir dari belajar tersebut adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Mengapa siswa itu berminat terhadap suatu pelajaran dikarenakan siswa tersebut akan selalu memperhatikan dan mengingat secara terus menerus dengan dipenuhi kesenangan dan rasa suka terhadap pelajaran tersebut.

Penerapan Media “Bottle Flip Challenge” Dalam Pembelajaran PAI

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran yang penting dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi PAI, diperlukan pendekatan yang inovatif dan menarik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah media “Bottle Flip Challenge.” Media ini tidak hanya menghibur, tetapi juga dapat digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai agama dengan cara yang interaktif. Tujuan dari penerapan media “Bottle Flip Challenge” ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran PAI, memperkuat pemahaman mereka terhadap nilai-nilai Islam, serta mengembangkan kemampuan kerja sama dan komunikasi antar siswa. Dengan cara ini, diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi materi yang diajarkan.

Langkah pertama dalam penerapan media ini adalah persiapan materi. Guru perlu memilih tema tertentu dari pelajaran PAI yang relevan, seperti akhlak, ibadah, atau sejarah Islam. Setelah itu, guru harus menyiapkan botol plastik berisi air dan tempat yang cukup untuk melakukan tantangan ini. Langkah kedua adalah sosialisasi kepada siswa. Di kelas, guru menjelaskan tentang “Bottle Flip Challenge” dan bagaimana tantangan ini akan diintegrasikan dengan pembelajaran PAI. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi. Pada langkah ketiga, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk melakukan tantangan membalik botol. Setiap kali botol berhasil dibalik, kelompok tersebut harus menjelaskan satu nilai atau konsep PAI yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan. Ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengaitkan aktivitas fisik dengan pembelajaran.

Setelah pelaksanaan tantangan, langkah keempat adalah refleksi. Guru mengajak siswa untuk berdiskusi tentang pengalaman mereka selama tantangan. Pertanyaan-pertanyaan seperti “Apa yang kalian pelajari dari tantangan ini?” dan “Bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?” dapat digunakan untuk memicu diskusi yang mendalam. Langkah kelima adalah evaluasi hasil pembelajaran. Guru dapat menilai keterlibatan siswa, pemahaman mereka terhadap nilai-nilai yang diajarkan, serta kemampuan kerja sama dalam kelompok. Penilaian ini bisa dilakukan melalui observasi selama kegiatan dan diskusi reflektif setelahnya.

Penerapan media “Bottle Flip Challenge” dalam pembelajaran PAI terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa. Dengan menggabungkan permainan dan pembelajaran, siswa tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga mengalami proses internalisasi nilai-nilai Islam dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Untuk penerapan yang lebih luas, disarankan agar guru terus berinovasi dengan media pembelajaran lainnya yang interaktif dan menyenangkan. Selain itu, penting untuk memperhatikan umpan balik dari siswa agar metode yang digunakan dapat terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan media “Bottle Flip Challenge” dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di kelas X 3 SMA Plus Ar-Raudhah dapat secara signifikan meningkatkan minat belajar siswa. Metode yang awalnya monoton berhasil diubah menjadi lebih interaktif dan menarik, sehingga siswa merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan peningkatan partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui penggunaan media ini, siswa tidak hanya belajar tentang nilai-nilai Islam, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Kegiatan ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, yang berdampak positif pada kemampuan mereka dalam berkolaborasi dan berkomunikasi. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang menekankan pengembangan karakter dan keterampilan sosial.

Selain itu, penerapan “Bottle Flip Challenge” juga memfasilitasi penguatan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Dengan mengaitkan aktivitas fisik dengan pembelajaran, siswa dapat lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai yang disampaikan. Proses ini menunjukkan pentingnya pendekatan inovatif dalam pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efektif. Dari penelitian ini, disarankan agar guru terus mengeksplorasi dan mengembangkan media pembelajaran yang inovatif. Dengan berbagai metode yang menarik, diharapkan siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam setiap pembelajaran. Pengembangan media yang sesuai dengan karakteristik siswa sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pentingnya media pembelajaran dalam meningkatkan minat belajar siswa. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pendidik dalam merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih efektif, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

REFERENSI

- Creswell John W., (2014) *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asnawir, M. Basyiruddin Usman. (2002). “*Media Pembelajaran*”. Jakarta: Ciputat Pers.
- Hamalik, (2003). “*Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hamalik, Oemar. (1989). “*Media Pendidikan*”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Rudi Susilana, C. R. (2018). *“Media Pembelajaran (Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan dan Penilaian)”*. Bandung: CV Wacana Prima.
- Wina Sanjaya. (2008) . *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winkel, W.S. (2009). *Psikologi Pengajaran*. Yogyakarta: Media Abadi.
- Sadiman, Arif, dkk. (2012). *Media Pendidikan*. Jakarta: Rajawali.
- Sasonohardjo, & P.W. (2002). *Media Pembelajaran*. Jakarta: LAN RI.
- Bermain Bottle Flip Challenge Seperti Anak Oki Setiana Dewi Punya Banyak Manfaat Source: Kumparan <https://share.google/3xwR5IEGz5JaYli0>
<https://id.scribd.com/document/737527621/KARYA-INOVATIF-FLIP-BOTTLE>